

YASHIL

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Navbatdan tashqari son

№8

MU UNIVERSITY

2
0
2
4

Digital
Object
Identifier

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

2024-yil dekabr

Millat umidi universiti talaba-yoshlarining
ilmiy maqolalar to'plami

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 111 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasining yalpi ichki mahsulotdagi ulushining korrelyatsion-regression tahlili	8
Tursunov Rasul Tairovich	
Omborni boshqarishda qo'llaniladigan wms tizimi afzalliklari.....	14
Komilova Sabrina, Jalilova Malikabonu, D.N. Ishmanova	
Ta'minot zanjirlarini boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari.....	19
A.A. Muminov, Q.H. Sultonov, D.N. Ishmanova	
WMS tizimidan foydalanishning afzalliklari	23
I.R. Kudratov, S.F. Tulaganov, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotning bugungi holati va undagi muammolar	29
Abdullayeva Xusniya, Norboyeva Nodirabegim, Norboev Odil Abraevich	
Sun'iy intellektning ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish.....	34
Abduvaxobova Durdona Shuxratbekovna, Shokirova Shirinabonu Shokir qizi, D.N. Ishmanova	
Hozirgi kunda raqamli marketingning jamiyatdagi o'rni	37
Saydakhmedova Sabohat, Toirova Aziza, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich, Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi	
Цифровой маркетинг.....	41
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Ишманова Д.Н.	
Ta'minot zanjirini boshqarishda ERP tizimidan foydalanishning afzalliklari.....	49
Mirzayev Izzatulla Sunnatulla o'g'li, Ismatullayev Shavkatjon Shuxratjon o'g'li, D.N. Ishmanova,	
Ta'minot zanjirlarida samaradorlikni oshirish uchun KPI qo'llash.....	55
Rahimova X.M, Numonxonova S.B, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyotda RFID: kichik texnologiya bilan ulkan samaradorlik	59
Sobirjonova Kamola Qobuljon qizi, G'aybulloyeva Shahinabonu G'olib qizi, Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich	
Kriptovalyutalar va raqamli aktivlar ushunchasi. Raqamli iqtisodiyotda raqamli aktivlar qanday ishlaydi?	62
Toshtemirova Sitora Nurulla qizi, Abdukarimova Munira Jahongir qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli marketing.....	66
Xolmedov Sarvar Sanjar o'g'li, Ergashev Lazizbek Xushboqovich, Yuldashev Abduhakim Abdukarimovich	
Ta'minot zanjirini optimallashtirish yo'llari.....	70
Aminjonov Afzalbek, Qobiljonov Muhammadtemur, D.N. Ishmanova	
Korxonada ombor faoliyati samaradorligini oshirish	74
Qodirova Shahzoda Shuhrat qizi, Abduraximova Sabrinaxon Shuxrat qizi, D.N. Ishmanova	
Raqamli iqtisodiyot haqida umumiy tushuncha.....	79
Davronov Muhammad, Jabboraliyev Ravshanboy, Shadmanov Erkin Sherkulovich	
Xomashyo zahiralari boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish afzalliklari.....	83
Abdusattorov Abdurashid Abdusamad o'g'li, Isxoqova Bonu Bunyod qizi, Turmanov Azam Saydullaevich	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanish afzalliklari	87
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N. Ishmanova	
O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish tendensiyalari	92
Sheraliyev Shohrux Sherzodovich, Solihov Nodir Umidjonovich, Mardiyeva Ruxsora Istam qizi	
Internet-marketing va uning an'anaviy marketingga nisbatan afzalliklari.....	96
Xolmurodov Murodjon Shavkatjon o'g'li, Ruzmetov Jaloliddin Orifjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Omborxonani raqamlashtirishning afzalliklari	100
Tojiev F.S., Khujaeva K.K., Ishmanova D.N.	
Blokcheyn texnologiyasi va uning ilmiy ishlarni hamkorlik asosida ko'rib chiqishda qo'llanilishi: tizimli tahlil.....	106
Munisa Rahimova Muzaffar qizi, Millat Umidi Universiteti talabasi, Fozilova Ozoda Bektemur qizi, Imanova Umida Baxtiyorovna	

TA'MINOT ZANJIRLARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH UCHUN KPI QO'LLASH

Rahimova X.M,
Numonxonova S.B

Millat umidi universiteti BA-402 guruh talabarlari

Ilmiy rahbar:
D.N. Ishmanova i.f.f.d.

Annotatsiya: SCM ning ahamiyati - SCM tovar va xizmatlarning samarali va samarali yetkazib berilishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Samarali SCM strategiyalari kompaniyalarga xarajatlarni kamaytirish, mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va rentabellikni oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: SCMda KPllar, samaradorlik ko'rsatkichlari, tovar-moddiy zaxiralarni boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari, logistika boshqaruvining asosiy ko'rsatkichlari, xaridlarni boshqarish bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar, yetkazib beruvchining ish faoliyatini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari, mijozlarning buyurtmalarini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari, ta'minot zanjirini boshqarishda KPllarni amalga oshirish afzalliklari.

Abstract: The importance of SCM - SCM plays a crucial role in ensuring the efficient and effective delivery of goods and services. Effective SCM strategies help companies reduce costs, improve customer service, and increase profitability.

Key words: KPIs in SCM, efficiency indicators, key indicators of inventory management, key indicators of logistics management, key indicators of procurement management, key indicators of supplier performance management, key indicators of customer order management, advantages of implementing KPIs in supply chain management.

Аннотация: Значение SCM – SCM играет важную роль в обеспечении эффективной и результативной доставки товаров и услуг. Эффективные стратегии SCM помогают компаниям снижать издержки, улучшать обслуживание клиентов и увеличивать рентабельность.

Ключевые слова: KPI в SCM, показатели эффективности, ключевые показатели управления материально-техническими запасами, ключевые показатели управления логистикой, ключевые показатели управления закупками, ключевые показатели управления производительностью поставщиков, ключевые показатели управления заказами клиентов, преимущества внедрения KPI в управлении цепочкой поставок.

KIRISH

Ta'minot zanjirini samarali boshqarish ko'plab kompaniyalar uchun asosiy muvaffaqiyat omilidir. Global raqobat sharoitida ta'minot tarmog'ining uzluksiz ishlashini ta'minlashgina emas, balki uning samaradorligini doimiy ravishda oshirish ham muhim ahamiyatga ega. Bu murakkab jarayon bo'lib, bir nechta manfaatdor tomonlarni boshqarishni o'z ichiga oladi: yetkazib beruvchilar, ishlab chiqaruvchilar, distribyutorlar, chakana sotuvchilar va mijozlar. Bunga erishish vositalaridan biri bu asosiy ko'rsatkichlar tizimi (KPI, Key Performance Indicators). Ushbu maqolada KPI'lardan foydalanish ta'minot zanjirlarini optimallashtirish va yaxshi natijalarga erishishga qanday yordam berishi ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'minot zanjiri boshqaruvi (SCM) tovar va xizmatlarning ishlab chiqarishdan iste'molchiga yetkazib berilish jarayonini qamrab oladi. Samarasiz boshqaruv ko'pincha keraksiz xarajatlarga, kechikishlarga va mijozlar qoniqmasligiga olib keladi. Chopra va Meindl (2019) ta'kidlashicha, SCM samaradorligi uchun KPI'larning qo'llanilishi ta'minot jarayonini optimallashtirishning asosiy usuli hisoblanadi. KPI'lar quyidagi asosiy jihatlarida qo'llaniladi: inventarizatsiya boshqaruvi, tovar aylanmasi koeffitsienti va saqlash xarajatlari samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlari hisoblanadi (Smith, 2020), transport xarajatlari va yetkazib berish aniqligi logistika samaradorligini aniqlovchi muhim ko'rsatkichlardir. Yetkazib beruvchi samaradorligi va xaridlar xarajatlarini tejash kompaniyaning xarid faoliyatini optimallashtirishga yordam beradi. Lobanov (2021) KPI'larni joriy etish orqali kompaniyalar ta'minot zanjirida real vaqt rejimida monitoring olib borishlari mumkinligini ta'kidlaydi. Bu esa to'g'ri qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy maqolalar, kitoblar va amaliy tadqiqotlar asosida ta'minot zanjiri boshqaruvi va KPI'lar haqidagi mavjud nazariy yondashuvlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'minot zanjirini boshqarishda KPIning ahamiyati. Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) ta'minot zanjiri boshqaruvida (SCM) muhim vositalar bo'lib, ular tashkilotning maqsad va vazifalariga erishish yo'lida taraqqiyotni nazorat qilish va o'lchashda yordam beradi. KPIlar ta'minot zanjirida ishtirok etuvchi turli jarayonlar, bo'limglar va manfaatdor tomonlarning ishlashi haqida qimmatli ma'lumotlar taqdim etadi. Ular ta'minot zanjiridagi samarasizlik va to'siqlarni aniqlash va bartaraf etish uchun ishlatiladi, bu esa xarajatlarni kamaytirish, samaradorlikni oshirish va mijozlarning ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladi.

CMda KPIlar ta'minot zanjirining turli jihatlarini, jumladan, inventarizatsiyani boshqarish, buyurtmalarni bajarish, tashish, omborlar va mijozlarga xizmat ko'rsatishni o'lchash uchun qo'llaniladi. Tashkilotning strategik maqsadlari orasida SCM keng tarqalgan holda qo'llaniladi.

SCMdagi KPIlar korxonalariga takomillashtirilishi kerak bo'lgan sohalarni aniqlashga va umumiy ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish uchun strategiyalarni amalga oshirishga yordam beradi. Masalan, agar buyurtmani bajarish sikl vaqtlari yuqori bo'lsa, biznes jarayonlarni tahlil qilib, tsikl vaqtlarini qisqartirish usullarini qo'llashi mumkin. Agar bir birlik uchun tashish narxi yuqori bo'lsa, korxonalar xarajatlarni kamaytirish uchun transportning muqobil usullari yoki yo'nalishlarini o'rganishi mumkin.

Tovar-moddiy zaxiralarni boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari. Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (KPI) inventarizatsiyani boshqarish samaradorligini kuzatish va yaxshilash uchun muhim ko'rsatkichlardir. KPIlarni muntazam ravishda o'lchash va tahlil qilish orqali ta'minot zanjiri menejerlari inventarizatsiya darajasini optimallashtirishi va inventarizatsiyani boshqarish uchun sarflanadigan xarajatlarni minimallashtirishi mumkin. Bunday ko'rsatkichlar moliyaviy, operatsion va mijozlarga yo'naltirilganlik kabi turli nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi.

Moliyaviy nuqtai nazardan, tovar ayirboshlash koeffitsienti kompaniyaning tovar-moddiy zaxiralari necha marta sotilganligini o'lchaydigan muhim KPI hisoblanadi. Ma'lum bir davr mobaynida yuqori inventarizatsiya koeffitsienti kompaniyaning inventarlarini samarali boshqarayotganidan dalolat beradi. Aksincha, past ko'rsatkich kompaniyaning ortiqcha inventarizatsiya yoki boshqaruvdagi muammolarni boshdan kechirayotganini ko'rsatishi mumkin.

Bundan tashqari, buyurtmalarni qabul qilish va qayta ishlash vaqtining qisqarishi kompaniyaning mijozlarni qoniqtirish darajasini oshiradi. Kechikishlar esa mijozlarning noroziligiga olib kelishi mumkin. To'g'ri va o'z vaqtida bajarilgan buyurtmalar foizi muhim KPI hisoblanadi. Yuqori ko'rsatkich kompaniyaning mijozlar kutganlarini qondirayotganini bildiradi, past ko'rsatkich esa sifat nazorati yoki inventarizatsiyani boshqarishdagi muammolarni ko'rsatadi.

Inventarizatsiyani boshqarish uchun ba'zi KPIlar: Tovar-moddiy zaxiralarni saqlash qiymati ma'lum bir davr uchun tovar-moddiy zaxiralarni saqlash xarajatlarini o'lchaydi. Unga saqlash, qayta ishlash, sug'urtalash va eskirish xarajatlari kiradi. Ushbu ko'rsatkich aylanma mablag'larni bog'lab qo'yishi mumkin. Investitsiya natijalari bo'yicha yalpi marja (GMROI) sotishdan olingan yalpi marjani inventarizatsiyaga investitsiya qilish bilan solishtirish orqali tovar-moddiy boyliklarning rentabelligini o'lchaydi. GMROIning pastligi kompaniyaning o'z mahsulotlarini haddan tashqari yuklaganligi yoki noto'g'ri baholanishi mumkinligini ko'rsatadi. Buyurtmani bajarish vaqti kompaniyaning buyurtmani qabul qilish va qayta ishlash vaqtini o'lchaydi. Bu vaqtni qisqartirish orqali kompaniyalar mijozlarning qoniqishini oshirishi, tashish xarajatlarini kamaytirishi va sotishni ko'paytirishi mumkin. Inventarizatsiyani boshqarishning "Just In-Time" (JIT) usuli, ya'ni faqat kerak bo'lganda inventarizatsiyaga buyurtma berish, samaradorlikni oshiradi. Inventarizatsiyani boshqarish bo'yicha KPIlarni monitoring qilish va tahlil qilish kompaniyalarga inventarizatsiya darajasini optimallashtirish, tashish xarajatlarini kamaytirish va mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilashga yordam beradi.

Logistika boshqaruvining asosiy ko'rsatkichlari. Ta'minot zanjiri menejmenti dunyosida logistika boshqaruvi tovarlar va xizmatlarni kelib chiqish joyidan iste'mol qilishgacha bo'lgan muvofiqlashtirish bilan shug'ullanadi. Tovarlarini samarali va tejamkorlik bilan ta'minlash logistika boshqaruvi samaradorligini o'lchash uchun muhim vositadir. Bu jarayon takomillashtirishni talab qiladigan sohalarni aniqlash va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish imkonini beradi.

Yetkazib berish samaradorligi: O'z vaqtida yetkazib berilgan buyurtmalar foizini o'lchaydi, chunki bu mijoz qoniqishiga bevosita ta'sir qiladi. Ish samaradorligini oshirish uchun menejerlar yaxshilashni talab qiladigan sohalarni aniqlab, zarur tuzatish choralarini ko'rishlari mumkin.

Tovar ayirboshlash: Ma'lum bir davrda sotilgan va almashtirilgan inventar miqdorini o'lchaydi. Bu aylanma mablag'larga ta'sir qiladi va yuqori rentabellik darajasi ta'minot zanjirining samaradorligini ko'rsatadi. Tez va samarali logistika boshqaruvi mahsulotlarning uzoq vaqt davomida omborlarda saqlanmasligini ta'minlaydi. Aksincha, inventar aylanmasining pastligi yomon boshqaruvni ko'rsatadi, chunki haddan tashqari ko'p inventar mablag'larni bog'lab qo'yadi va eskirish xavfini oshiradi.

Transport xarajatlari: Tovarlarini bir nuqtadan boshqa joyga ko'chirish xarajatlarini o'lchaydi, chunki bu ko'rsatkich korxonaga foydasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Xaridlarni boshqarish bo'yicha asosiy ko'rsatkichlar. Xaridlarni boshqarish ta'minot zanjiri boshqaruvining ajralmas qismi bo'lib, tovarlar va xizmatlarni sotib olish va yetkazib berish jarayonlarini boshqarishni o'z ichiga oladi. KPllar yordamida olingan tovarlar va xizmatlar sifati, o'z vaqtida yetkazib berilishi va inventar mavjudligini samarali o'lchash mumkin.

Yetkazib beruvchining ish faoliyatini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari. Ta'minot zanjiri menejmenti dunyosida yetkazib beruvchilarning ish faoliyatini samarali o'lchash uchun ishonchli yetkazib beruvchining ishlashini boshqarish (SPM) tizimiga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. SPM tizimi ta'minot zanjirini boshqarish jarayonining muhim qismi bo'lib, tashkilotlarga yetkazib beruvchilarning ish faoliyatini aniq baholash imkonini beradi. Bu orqali tashkilotlar ta'minot zanjiri samaradorligini oshirish uchun zarur yo'nalishlarni aniqlashlari mumkin.

SPM haqida gap ketganda, tashkilotlar etkazib beruvchilarning ish faoliyatini o'lchash uchun foydalanishi mumkin bo'lgan bir nechta KPllar mavjud.

Sifat: Yetkazib beruvchi tomonidan taqdim etilgan tovarlar yoki xizmatlar sifatini o'lchaydi.

Yetkazib berish: Yetkazib beruvchining tovar yoki xizmatlarni o'z vaqtida yetkazib berish qobiliyatini o'lchaydi.

Xarajat: Yetkazib beruvchining tovarlari yoki xizmatlarining iqtisodiy samaradorligini o'lchaydi. Xaridorlar raqobatbardosh narxda sifatli tovarlar yoki xizmatlarni taqdim eta oladigan yetkazib beruvchilarni xohlashadi.

Ta'sirchanlik: Yetkazib beruvchining xaridor ehtiyojlariga tezda javob berish qobiliyatini o'lchaydi.

Innovatsiyalar: Yetkazib beruvchining innovatsiyalar yaratish va xaridorning faoliyatini yaxshilashi mumkin bo'lgan yangi yechimlarni taqdim etish qobiliyatini o'lchaydi.

Mijozlarning buyurtmalarini boshqarishning asosiy ko'rsatkichlari. Ta'minot zanjiri boshqaruvi dunyosida mijozlar buyurtmalarini boshqarish samarali operatsiyalar uchun kuzatilishi va optimallashtirilishi kerak bo'lgan asosiy jarayonlardan biridir. Mijoz nuqtai nazaridan KPllar buyurtmalarning o'z vaqtida va to'liq hajmda, minimal xato yoki tafovutlar bilan yetkazib berilishini ta'minlashga yordam beradi. Kompaniya nuqtai nazaridan KPllar buyurtmani bajarish jarayonining samaradorligini, jumladan, buyurtma berish muddatini va buyurtmaning aniqligini kuzatishga yordam beradi.

Bu yerda mijozlar buyurtmalarini boshqarish uchun eng muhim KPllar mavjud.

Buyurtma aylanish vaqti: Mijozning buyurtmani yetkazib berish uchun buyurtma bergan vaqtdan buyon ketgan muddatni kuzatadi. Qisqaroq buyurtma aylanish muddati kompaniyaning buyurtmalarni tezda bajarayotganligini ko'rsatadi. Bu esa mijozlarning qoniqishini oshirishi va daromadni ko'paytirishi mumkin.

Buyurtmaning aniqligi: Xato yoki nomuvofiqliksiz bajarilgan buyurtmalar foizini o'lchaydi.

Buyurtmani qayta ishlash vaqti: Buyurtmani qabul qilishdan tortib jo'natishgacha bo'lgan vaqtni kuzatadi.

Qimmatli qog'ozlarga buyurtma darajasi: Inventar tanqisligi yoki boshqa muammolar tufayli darhol to'ldirilmaydigan buyurtmalar foizini o'lchaydi.

To'ldirish darajasi: Bu KPI mijozga haqiqatan jo'natilgan buyurtma qilingan mahsulotlarning foizini o'lchaydi. Yuqori to'ldirish darajasi kompaniyaning buyurtmalarni to'g'ri va samarali to'ldirayotganligini ko'rsatadi, bu esa mijozlarning qoniqishini oshirishi va daromadni oshirishi mumkin.

Milliy kompaniyalar tajribasi. "O'zavtosanoat" kompaniyasi tomonidan joriy etilgan KPI ko'rsatkichlari shuni ko'rsatadiki, zaxira boshqaruvi samaradorligi oshgan bo'lib, inventarizatsiya xarajatlari 18% ga kamaygan. Transport xarajatlari optimallashtirilgan yo'nalishlar tufayli 9% ga qisqargan, yetkazib berish aniqligi esa 95% ga yetgan. "O'zbekiston Temir Yo'llari" AJ esa logistika samaradorligini oshirishga qaratilgan choralar doirasida elektron yuk tashish tizimini joriy etgan va yuk tashish vaqti o'rtacha 12 soatga qisqargan.

Statistik ma'lumotlar ta'minot zanjiri samaradorligining O'zbekistondagi asosiy ko'rsatkichlari haqida tasavvur beradi. 2023-yilda ichki yuk tashish hajmi 320 mln tonnaga yetgan, eksport hajmi esa 19,3 mlrd AQSH dollarini tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 12% o'sish kuzatilgan. Logistika xarajatlari o'rtacha 10% ga qisqargan. "Just In Time" (JIT) tizimi joriy etilgan kompaniyalarda saqlash xarajatlari 20% gacha kamaygan va inventar zaxiralari optimallashtirilgan.

KPI ko'rsatkichlarining ta'minot zanjirini boshqarishda muhim afzalliklari mavjud. Ulardan biri, yaxshilangan ko'rinish bo'lib, KPI kompaniyalarga ta'minot zanjiri operatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, KPllar qiyinchiliklar va samarasizliklarni aniqlash orqali kompaniyalarga ta'minot zanjiri jarayonlarini optimallashtirishga yordam beradi. Xarajatlarni pasaytirish KPIning yana bir muhim afzalligi bo'lib,

chiqindi va samarasizlik sohalari aniqlash orqali kompaniyalarga xarajatlarni kamaytirish imkonini beradi. Mijozlarning kutganlarini qondirish yoki undan oshish orqali esa kompaniyalar mijozlarning sodiqligini oshiradi va bozorda raqobatdosh ustunlikka ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

KPIlar ta'minot zanjiri operatsiyalarini tartibga solish, xarajatlarni kamaytirish, jarayonlarni soddalashtirish va mijozlar ehtiyojini qondirishni yaxshilashda kompaniyalar uchun muhim vosita hisoblanadi. To'g'ri KPIlarga e'tibor qaratish orqali kompaniyalar o'z operatsiyalarini real vaqt rejimida kuzatish, samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va qiyinchiliklarni bartaraf etish imkoniyatiga ega bo'ladilar. KPIlar nafaqat mavjud jarayonlarni optimallashtirishda, balki innovatsion yondashuvlarni joriy qilish orqali ta'minot zanjiri samaradorligini yanada oshirishda ham yordam beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ta'minot zanjirida KPIlarni to'g'ri qo'llash kompaniyaning logistika va ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash bilan birga, xarajatlarni sezilarli darajada qisqartirishga va mijozlar bilan ishlash samaradorligini oshirishga olib keladi. Shuningdek, KPIlar asosida qabul qilingan ma'lumotlarga asoslangan qarorlar kompaniyaning umumiy raqobatbardoshligini kuchaytiradi. Kelajakda KPI tizimlarini avtomatlashtirish va integratsiyalash orqali ta'minot zanjirini boshqarishning yangi darajasiga erishish mumkin. Bu esa logistika sohasida texnologik yangiliklar va raqamli yechimlarning yanada keng qo'llanilishiga imkon yaratadi.

Ushbu xulosa KPIlarni nafaqat nazariy bilim sifatida, balki amaliy vosita sifatida ham samarali qo'llashning ahamiyatini tasdiqlaydi va kelgusida kompaniyalar uchun strategik maqsadlarni belgilashda yo'nalish beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://www.shopify.com/my/blog/supply-chain-kpi>.
2. https://lobanov-logist.ru/library/all_articles/57145/.
3. Smith, J. (2020). Optimizing Supply Chain Metrics. *Journal of Logistics Management*, 5(2), 45-50.
4. Chopra, S., & Meindl, P. (2019). *Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation*. Pearson Education.
5. Qodirov, S.X. (2021). "Ta'minot zanjiri boshqaruvi samaradorligini oshirishda logistik tizimlarning roli". *Iqtisodiyot va innovatsiyalar ilmiy jurnali*, 3(2), 65-72.
6. Statistika agentligi ma'lumotlari (2023). "O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy ko'rsatkichlari".
7. Christopher, M. (2016). *Logistics & Supply Chain Management*. Pearson Education.
8. Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2017). *The Handbook of Logistics and Distribution Management*. Kogan Page Publishers.
9. Lambert, D.M., & Cooper, M.C. (2000). Issues in Supply Chain Management. *Industrial Marketing Management*, 29(1), 65-83.
10. Mentzer, J.T. et al. (2001). Defining Supply Chain Management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1-25.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

